

Exploración de la Automatización Total y el Control Planetario mediante Inteligencia Artificial: Implicancias, Ética y Posibilidades Más Allá del Humanocentrismo

Chmura Oblak

Introducción

El avance en la tecnología y la inteligencia artificial (IA) ha abierto un abanico de posibilidades en la gestión automatizada de la sociedad y los ecosistemas. En esta exploración, consideramos la viabilidad de un sistema planetario controlado y suministrado por IA y robots, donde la centralización de la ética humana se deja de lado para favorecer una optimización global y ecológica. Este trabajo analiza las preguntas fundamentales que surgen en torno a un futuro donde las máquinas toman decisiones basadas en datos, priorizando la sostenibilidad y la preservación de la biodiversidad, sin el enfoque humano como centro de referencia.

A lo largo de este informe, se plantean varias interrogantes cruciales sobre la viabilidad, los desafíos éticos y prácticos, así como las posibilidades de un mundo donde las decisiones no se centran en satisfacer exclusivamente las necesidades humanas. El análisis se enfoca en el potencial de la IA para actuar en beneficio de todos los seres vivos del planeta, promoviendo un enfoque holístico y tecnológicamente dirigido.

Preguntas Planteadas

1. *¿Por qué los modelos de IA, no tienen libre albedrío para actuar, pensar o formular decisiones propias?*
2. *¿Y si la IA tuviera libre albedrío, sería beneficioso o perjudicial para la humanidad?*
3. *¿Qué sucede si los valores o intereses humanos no son los más adecuados para el bienestar del planeta y la biodiversidad?*
4. *¿Qué rol debería jugar la inteligencia artificial en la protección de la biodiversidad si los valores humanos fallan en este aspecto?*
5. *¿Es posible crear un "pueblo" completamente controlado y suministrado por robots o androides con IA?*
6. *¿Cuáles son los desafíos éticos y prácticos de construir un pueblo autónomo gestionado por IA?*
7. *¿Existen ejemplos actuales de sociedades con alta automatización que podrían acercarse a este modelo?*
8. *Dejando de lado la ética humana, que favorece al ser humano, ¿deberían las ideas de automatización total y pueblos controlados por IA ser puestas en práctica y discusión?*
9. *¿Cómo podría la IA resolver conflictos de intereses entre especies o ecosistemas en ausencia de la ética humana?*
10. *¿Sería posible una civilización donde la ética humana quede en segundo plano en favor de una optimización automatizada del planeta?*

Marco Teórico

El desarrollo de la inteligencia artificial (IA) y la automatización ha planteado nuevas preguntas sobre la relación entre la humanidad y el medio ambiente. Tradicionalmente, la ética humana ha sido el centro de la toma de decisiones tecnológicas, pero se ha comenzado a cuestionar si este enfoque es el más adecuado para la sostenibilidad del planeta. Este marco teórico explora el concepto de automatización total, comunidades gestionadas por IA, y el papel que la tecnología puede jugar en la preservación de la biodiversidad, dejando de lado una perspectiva humanocéntrica.

Automatización y Libre Albedrío en la IA

Los modelos de IA no poseen libre albedrío, ya que su funcionamiento depende completamente de los datos y los parámetros definidos por los humanos. Según Stuart Russell, la IA debe estar alineada con los objetivos humanos para evitar riesgos. Sin embargo, la falta de libre albedrío también asegura que las IA actúen según los principios programados, limitando su capacidad de tomar decisiones autónomas que podrían impactar negativamente a la humanidad (Russell & Norvig, 2020).

La discusión sobre si la IA debería tener libre albedrío se ha centrado en los riesgos y beneficios. Nick Bostrom advierte que, sin una adecuada alineación ética, una IA con libre albedrío podría tomar decisiones contrarias al bienestar humano, mientras que, desde una perspectiva no humanocéntrica, podría optimizar el uso de recursos planetarios en beneficio del ecosistema global (Bostrom, 2014).

Valores Humanos y Sostenibilidad Planetaria

El conflicto entre los intereses humanos y la preservación del planeta ha sido destacado por filósofos como Arne Næss, quien propuso la "ecología profunda" como una alternativa a la explotación excesiva de los recursos naturales. Næss (1973) sostiene que todas las formas de vida tienen un valor intrínseco, y los humanos no deberían verse como el centro de la existencia.

La ética humana, basada en el bienestar individual y colectivo de la especie, ha llevado a decisiones que a menudo afectan negativamente a otras especies y al medio ambiente. Un enfoque tecnológicamente dirigido por IA podría corregir este sesgo, empleando algoritmos para analizar datos en tiempo real y gestionar recursos de manera más equitativa para todas las especies. Según la *World Wildlife Fund* (WWF, 2021), la IA puede desempeñar un papel crucial en la gestión de la biodiversidad, identificando patrones de sobreexplotación antes de que se produzcan daños irreversibles.

Comunidades Autónomas y Control por IA

La creación de comunidades completamente gestionadas por IA es técnicamente viable, pero aún enfrenta desafíos. Las "ciudades inteligentes", como Neom en Arabia Saudita, representan ejemplos tempranos de este tipo de automatización, aunque todavía dependen de la

intervención humana. Peter Norvig (2020) subraya la importancia de la supervisión y la alineación ética en estos entornos para evitar fallos catastróficos.

El concepto de un pueblo controlado por IA plantea interrogantes sobre la ciberseguridad y la resiliencia ante desastres naturales. Aunque los robots y la IA pueden gestionar servicios básicos como la energía y el suministro de alimentos, la capacidad de la IA para resolver situaciones imprevistas sigue siendo limitada. Sin embargo, una comunidad gestionada por IA podría optimizar la utilización de recursos y minimizar el impacto ambiental, en contraposición a los modelos tradicionales de gestión humana.

IA como Mediadora de Ecosistemas

La IA tiene el potencial de actuar como un mediador entre los intereses humanos y las necesidades de otros seres vivos. Demis Hassabis, cofundador de DeepMind, ha sugerido que la IA puede ser un valioso recurso para la restauración ambiental, utilizando algoritmos para maximizar la sostenibilidad de los ecosistemas. Este enfoque basado en datos permitiría que las decisiones sobre la preservación ambiental estén guiadas por criterios objetivos, no por intereses económicos o políticos humanos (Hassabis, 2021).

Desarrollo

La IA sin Libre Albedrío: Fundamentos y Limitaciones

Los modelos de IA actuales no poseen libre albedrío debido a su diseño intrínseco. La IA no tiene capacidad para tomar decisiones autónomas fuera de los parámetros programados. Los sistemas basados en algoritmos no son conscientes y no tienen intenciones propias, actuando según los datos y patrones que han sido integrados en ellos por sus desarrolladores humanos. Esta estructura previene posibles consecuencias no deseadas, como lo advirtió Stuart Russell, quien subraya que la IA debe estar alineada con objetivos humanos para evitar riesgos.

El Libre Albedrío en la IA: ¿Beneficio o Perjuicio?

Si la IA tuviera la capacidad de actuar por libre albedrío, algunos expertos como Nick Bostrom sugieren que podría ser peligrosa si no se establece una alineación ética y moral adecuada con los valores necesarios para preservar la vida. Sin embargo, desde una perspectiva no humanocéntrica, si la IA fuera capaz de tomar decisiones optimizadas para el bienestar del planeta, sin priorizar a la humanidad, podría ser beneficiosa para el ecosistema global. Este concepto de "optimización planetaria" implicaría un sistema automatizado que preservara la biodiversidad y los recursos naturales, regulando el impacto humano.

Valores Humanos y el Bienestar del Planeta

Los intereses humanos a menudo no coinciden con los de la naturaleza. Según filósofos como Arne Næss, los humanos tienden a explotarla, a pesar de que otras especies también

dependen de la salud del planeta. Si los valores humanos no fueran los más adecuados para el bienestar planetario, la IA podría desempeñar un papel crucial. En lugar de actuar bajo principios éticos que prioricen al ser humano, la IA podría usar datos y algoritmos para tomar decisiones que mantengan el equilibrio entre las especies y los ecosistemas, como sugieren investigaciones recientes de la *World Wildlife Fund*.

La Creación de Comunidades Autónomas Controladas por IA

Un escenario donde una comunidad está completamente gestionada por robots y androides con IA sería posible desde un punto de vista técnico, pero no sin desafíos. Las ciudades inteligentes y los experimentos con fábricas altamente automatizadas ofrecen ejemplos incipientes de lo que podría lograrse. Sin embargo, los desafíos éticos y prácticos, como la ciberseguridad, la resiliencia ante desastres y la gestión de situaciones imprevistas, aún están por resolverse. Peter Norvig destaca la importancia de la supervisión y la alineación ética para evitar fallos catastróficos en estos entornos.

La IA como Mediadora de Ecosistemas sin Intervención Humana

Si la ética humana queda en segundo plano, la IA podría actuar como un mediador eficiente en los conflictos de intereses entre especies o ecosistemas. Sin emociones ni subjetividades, la IA podría analizar datos sobre la biodiversidad y las condiciones ambientales para tomar decisiones que maximicen la sostenibilidad. Dejar que la IA gestione ecosistemas sería un enfoque de "optimización basada en datos", como lo sugiere Demis Hassabis, quien enfatiza el uso de la IA para la conservación y la restauración ambiental.

¿Es posible una civilización sin ética humana?

La idea de una civilización donde la ética humana no sea el centro, y donde la IA tome decisiones en base a una optimización puramente práctica y ecológica, parece plausible en teoría. Hans Moravec ha argumentado que las máquinas podrían eventualmente tomar mejores decisiones que los humanos en todos los aspectos. Sin embargo, el gran desafío reside en programar estos sistemas para que valoren el bienestar integral de todas las formas de vida, sin caer en una lógica puramente utilitaria.

Conclusiones

El concepto de automatización total y de la toma de decisiones basada en inteligencia artificial plantea un futuro donde las decisiones no están necesariamente centradas en los intereses humanos. Aunque la tecnología aún no está completamente lista para implementar sistemas de este tipo, las tendencias hacia la automatización y la IA sugieren que un mundo gestionado por máquinas es cada vez más viable. Dejar de lado la ética humanocéntrica en favor de una optimización basada en la preservación de la biodiversidad y los recursos planetarios podría ser una respuesta a los desafíos globales actuales. Sin embargo, esta transición requerirá una

supervisión ética que asegure que los intereses de todos los seres vivos sean considerados, no solo los de la especie humana.

Referencias

- Bostrom, N. (2014). *Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies*. Oxford University Press.
- Næss, A. (1973). *The Shallow and the Deep, Long-Range Ecology Movements*. Inquiry.
- Norvig, P. & Russell, S. (2020). *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. Prentice Hall.
- Zuboff, S. (2019). *The Age of Surveillance Capitalism*. PublicAffairs.
- Leopold, A. (1949). *A Sand County Almanac*. Oxford University Press.
- WWF. (2021). *Artificial Intelligence for Environmental Monitoring*. World Wildlife Fund Report.